

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg

CONTACT /
FAQ
LOCALISATION
ANNUAIRE
E-mail

TROUVER UN DOCUMENT DÉCOUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES UTILISER NOS SERVICES NOUS CONNAÎTRE MON COMPTE

Catalogue Revues Bases en ligne Articles et ...

Livres, revues, ressources en ligne, thèses, mémoires,...

Recherche avancée
Historique des recherches

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg

bnu
strasbourg

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg

CONTACT /
FAQ
LOCALISATION
ANNUAIRE
E-mail

TROUVER UN DOCUMENT DÉCOUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES UTILISER NOS SERVICES NOUS CONNAÎTRE MON COMPTE

Catalogue Revues Bases en ligne Articles et ...

Livres, revues, ressources en ligne, thèses, mémoires,...

Recherche avancée
Historique des recherches

Portail BU Unistra BNU

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg

CONTACT /
FAQ
LOCALISATION
ANNUAIRE
E-mail

TROUVER UN DOCUMENT DÉCOUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES UTILISER NOS SERVICES NOUS CONNAÎTRE MON COMPTE

Catalogue Revues Bases en ligne Articles et ...

Livres, revues, ressources en ligne, thèses, mémoires,...

Recherche avancée
Historique des recherches

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg

bnu
strasbourg

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg

CONTACT /
FAQ
LOCALISATION
ANNUAIRE
E-mail

TROUVER UN DOCUMENT DÉCOUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES UTILISER NOS SERVICES NOUS CONNAÎTRE MON COMPTE

Catalogue Revues Bases en ligne Articles et ...

Livres, revues, ressources en ligne, thèses, mémoires,...

Recherche avancée
Historique des recherches

Portail BU Unistra BNU

Les bibliothèques
de l'Université de Strasbourg

CONTACT /
FAQ
LOCALISATION
ANNUAIRE
E-mail

TROUVER UN DOCUMENT DÉCOUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES UTILISER NOS SERVICES NOUS CONNAÎTRE MON COMPTE

Catalogue Revues Bases en ligne Articles et ...

Livres, revues, ressources en ligne, thèses, mémoires,...

Recherche avancée
Historique des recherches

Les bibliothèques
de l'Université de Strasbourg

bnu
strasbourg

Les bibliothèques
de l'Université de Strasbourg

CONTACT /
FAQ
LOCALISATION
ANNUAIRE
E-mail

TROUVER UN DOCUMENT DÉCOUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES UTILISER NOS SERVICES NOUS CONNAÎTRE MON COMPTE

Catalogue Revues Bases en ligne Articles et ...

Livres, revues, ressources en ligne, thèses, mémoires,...

Recherche avancée
Historique des recherches

Portail BU Unistra
BNU

Les bibliothèques
 de l' **Université de Strasbourg**

[CONTACT /](#)
[FAQ](#)
[LOCALISATION](#)
[ANNUAIRE](#)
[Espace](#)

[TROUVER UN DOCUMENT](#)
[DÉCOUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES](#)
[UTILISER NOS SERVICES](#)
[NOUS CONNAÎTRE](#)
[MON COMPTE](#)

[Catalogue](#)
[Revue](#)
[Bases en ligne](#)
[Articles et ...](#)

Livres, revues, ressources en ligne, thèses, mémoires, ...

[Recherche avancée](#)
[Historique des recherches](#)

Les bibliothèques
 de l' **Université de Strasbourg**

bnu
 strasbourg

Les bibliothèques
 de l' **Université de Strasbourg**

[CONTACT /](#)
[FAQ](#)
[LOCALISATION](#)
[ANNUAIRE](#)
[Espace](#)

[TROUVER UN DOCUMENT](#)
[DÉCOUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES](#)
[UTILISER NOS SERVICES](#)
[NOUS CONNAÎTRE](#)
[MON COMPTE](#)

[Catalogue](#)
[Revue](#)
[Bases en ligne](#)
[Articles et ...](#)

Livres, revues, ressources en ligne, thèses, mémoires, ...

[Recherche avancée](#)
[Historique des recherches](#)

Portail BU Unistra

BNU

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg

CONTACT /
FAQ
LOCALISATION
ANNUAIRE
E-mail

TROUVER UN DOCUMENT DÉCOUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES UTILISER NOS SERVICES NOUS CONNAÎTRE MON COMPTE

Catalogue Revues Bases en ligne Articles et ...

Livres, revues, ressources en ligne, thèses, mémoires,...

Recherche avancée
Historique des recherches

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg

bnu
strasbourg

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg

CONTACT /
FAQ
LOCALISATION
ANNUAIRE
E-mail

TROUVER UN DOCUMENT DÉCOUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES UTILISER NOS SERVICES NOUS CONNAÎTRE MON COMPTE

Catalogue Revues Bases en ligne Articles et ...

Livres, revues, ressources en ligne, thèses, mémoires,...

Recherche avancée
Historique des recherches

Portail BU Unistra
BNU

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg

CONTACT /
FAQ
LOCALISATION
ANNUAIRE
E-mail

TROUVER UN DOCUMENT DÉCOUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES UTILISER NOS SERVICES NOUS CONNAÎTRE MON COMPTE

Catalogue Revues Bases en ligne Articles et ...

Livres, revues, ressources en ligne, thèses, mémoires,...

Recherche avancée
Historique des recherches

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg

bnu
strasbourg

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg

CONTACT /
FAQ
LOCALISATION
ANNUAIRE
E-mail

TROUVER UN DOCUMENT DÉCOUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES UTILISER NOS SERVICES NOUS CONNAÎTRE MON COMPTE

Catalogue Revues Bases en ligne Articles et ...

Livres, revues, ressources en ligne, thèses, mémoires,...

Recherche avancée
Historique des recherches

Portail BU Unistra BNU

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg

CONTACT /
FAQ
LOCALISATION
ANNUAIRE
E-mail

TROUVER UN DOCUMENT DÉCOUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES UTILISER NOS SERVICES NOUS CONNAÎTRE MON COMPTE

Catalogue Revues Bases en ligne Articles et ...

Livres, revues, ressources en ligne, thèses, mémoires,...

Recherche avancée
Historique des recherches

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg

bnu
strasbourg

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg

CONTACT /
FAQ
LOCALISATION
ANNUAIRE
E-mail

TROUVER UN DOCUMENT DÉCOUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES UTILISER NOS SERVICES NOUS CONNAÎTRE MON COMPTE

Catalogue Revues Bases en ligne Articles et ...

Livres, revues, ressources en ligne, thèses, mémoires,...

Recherche avancée
Historique des recherches

Portail BU Unistra BNU

Moteur de recherche
Google, Yahoo,
Lilo...

Dumas

theses.fr

Thèses.fr

**numérique
premium**

Ebooks en Histoire & Sciences humaines

**Numérique
premium**

Harmatheque.com

Ressources numériques en ligne

eBooks

FILMS VOD
Articles AUDIO

Harmatheque.com

Ressources numériques en ligne

eBooks

FILMS VOD
Articles AUDIO

Harmatheque.com

Ressources numériques en ligne

eBooks

FILMS VOD
Articles AUDIO

Harmatheque.com

Ressources numériques en ligne

eBooks

FILMS VOD
Articles AUDIO

Harmathèque

KVK

..... *stands for*

**Karlsruher Virtuelle
Katalog**

KVK

KVK

..... *stands for*

**Karlsruher Virtuelle
Katalog**

KVK

sudoc

Sudoc

sudoc

Sudoc

sudoc

Sudoc

sudoc

Sudoc

sudoc

Sudoc

sudoc

Sudoc

WIKIPÉDIA
L'encyclopédie libre

Wikipedia

ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS

Universalis

MEDIAPART

Mediapart

OpenEdition

OpenEdition

Erudit

Erudit

Eric

CAIRN.INFO

chercher, repérer, avancer

Cairn

FACTIVA[®]

D | DOW JONES

Factiva

EUROPRESSE.COM

Europresse

SCHOLARVox
BY CYBERLIBRIS

ScholarVox

per

se

Persée

THESAURUS

Dictionnaire

Encyclopédie

Manuel

Ouvrage

Monographie

Livre

Annales

Page web

Site web

Image

Illustration

Thèse

Mémoire

Travail universitaire

Vidéo

Enregistrement

Musique

Presse

Magazine

Journal

**Article de revue
scientifique**

**Article de périodique
universitaire**

**Document de
vulgarisation
scientifique**

**Document de
niveau
universitaire**

**Support
imprimé**

Support numérique

**Travail de
recherche
universitaire,
soutenu devant
un jury par un
étudiant afin
d'obtenir un
diplôme ou un
grade
universitaire**

**Enregistrement
d'un signal vidéo
ou audio sur
différents
supports**

**Représentation
visuelle de nature
graphique ou
picturale**

**Ensemble de
pages web et de
ressources
reliées par des
hyperliens, défini
et accessible par
une adresse web**

**Ensemble des
informations d'un
site web qui
apparaissent à
l'écran**

**Compilation des
épreuves ou
exercices d'un
examen ou d'un
concours**

**Publication
ponctuelle
traitant d'un
sujet, d'un
domaine ou en
complément d'un
enseignement**

**Ouvrage où l'on
expose
méthodiquement
les
connaissances
dans tous les
domaines**

**Recueil
contenant des
mots présentés
dans un ordre
convenu et qui
donne des
définitions, des
informations sur
eux.**

**Document
provenant d'une
publication
collective à
parution régulière
contenant des
informations de
niveau supérieur,
universitaire ou
professionnelles**

**Publication à
intervalle régulier
d'informations
d'actualité ou de
niveau grand
public**

Définition